

UDK 93/94 • ISSN 0351-3017 • 2025.

NOVOPAZARSKI ZBORNIK 48

IZDAVAČ

Muzej „Ras” Novi Pazar
muzejnp.rs

ZA IZDAVAČA

Elmir Habibović

UREDNIK

Sait Kačapor

TEHNIČKI UREDNIK

Enisa Huseinović

UREĐIVAČKI ODBOR

Sait Kačapor, Ljiljana Gavrilović, Olga Zirojević, Enver Halilović,
Aleksandar Kadrijević, Ulvija Mušović, Avdija Salković, Ema Petrović,
Vladan Virijević, Redžep Škrijelj, Adnan Muftarević, Milan Popadić,
Nevena Debljović Ristić, Sait Šabotić, Naka Nikšić,
Muradija Kahrović Jerebičanin, Enver Ujkanović, Branko Jovanović

LEKTURA

Elijas Rebronja
Duda Bajrović Đurković

PREVOD NA ENGLNESKI

Admir Gorčević

PREVOD SA TURSKOG

Enisa Huseinović

DTP

Edin Nikšić

ŠTAMPA

„Grafičar”, Užice

TIRAŽ

500 primjeraka

ISSN 0351-3017

Naslovna strana: Kula Motrilja, Novi Pazar.
(Ajla Dazdarević)

Stavovi izraženi u tekstovima pripadaju autorima i ne odražavaju nužno uredničku politiku Novopazarskog zbornika.

PUBLISHER

Museum "Ras" Novi Pazar
muzejnp.rs

FOR PUBLISHER

Elmir Habibović

EDITOR

Sait Kačapor

TECHNICAL EDITOR

Enisa Huseinović

EDITOR BOARD

Sait Kačapor, Ljiljana Gavrilović, Olga Zirojević, Enver Halilović,
Aleksandar Kadrijević, Ulvija Mušović, Avdija Salković, Ema Petrović,
Vladan Virijević, Redžep Škrijelj, Adnan Muftarević, Milan Popadić,
Nevena Debljović Ristić, Sait Šabotić, Naka Nikšić,
Muradija Kahrović Jerebičanin, Enver Ujkanović, Branko Jovanović

PROOFREADING

Elijaš Rebronja
Duda Bajrović Đurković

ENGLISH TRANSLATION

Admir Gorčević

TURKISH TRANSLATION

Enisa Huseinović

DTP

Edin Nikšić

PRINT

"Grafičar", Užice

COPY

500 copies

ISSN 0351-3017

Cover Page: Monitoring Tower, Novi Pazar.
(Ajla Dazdarević)

*The views expressed in the texts belong to the authors and do not necessarily
express the editorial policy of the Novi Pazar Collection of Works.*

SADRŽAJ / САДРЖАЈ / CONTENTS

RIJEČ UREDNIŠTVA	9
H. Yıldırım Ağanoğlu POPULACIJA, EKONOMSKI I DRUŠTVENI ŽIVOT PRIJEPOLJA IZMEĐU XV I XIX VEKA	15
15-19. YÜZYILLAR ARASINDA PRİYEPOLYE’NİN NÜFUSU, İKTİSADİ VE SOSYAL HAYATI	71
POPULATION, ECONOMIC AND SOCIAL LIFE OF PRIJEPOLJE BETWEEN THE 15th AND 19th CENTURIES	72
Душан М. Поповић СУВОДОЛСКИ ПОПОВИЋИ ПРОСВЕТНИ ДЕЛАТНИЦИ КРОЗ 19. И 20. БЕК	73
THE POPOVIĆ FAMILY OF SUVODOL: EDUCATIONAL CONTRIBUTORS THROUGH THE 19TH AND 20TH CENTURIES	96
Dr. Muradija Kahrović Jerebičanin BOŠNJAČKA DJEVOJAČKA SPREMA U NOVOM PAZARU NEKAD I SAD	97
BOSNIAK BRIDAL TROUSSEAU IN NOVI PAZAR: PAST AND PRESENT	109
Semir Rebronja IDŽAZETNAME NA ARAPSKOM JEZIKU MUFTIJE NOVOPAZARSKOG MURAD-EF. SUKIĆA	111
IJĀZAH IN ARABIC OF THE NOVI PAZAR MUFTI MURAD EF. SUKIĆ	125

Fehim Ličina	
GENETIČKA RAZNOLIKOST MUŠKOG STANOVNIŠTVA U OPĆINI TUTIN	127
GENETIC DIVERSITY OF THE MALE POPULATION IN THE DISTRICT OF TUTIN	140
Prof. dr. Redžep Škrijelj	
KULTURA ODIJEVANJA NA PEŠTERU (BOŠNJAČKO- ISLAMSKA KOMPONENTA)	141
DRESS CULTURE IN PEŠTER (BOSNIAK-ISLAMIC COMPONENT)	157
Dr. sci. genetike Abdurahim Kalajdžić, Dr. sci. genetike Kasim Bajrović, Mr. genetike Tarik Čorbo, Dr. sci. genetike Naris Pojskić	159
STANOVNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE KROZ RAZLIČITE HISTORIJSKE PERIODE	
THE POPULATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACROSS DIFFERENT HISTORICAL PERIODS	174
Sait Kačapor	
PEDAGOŠKE IDEJE ISLAMSKIH FILOZOFA - ENCIKLOPEDISTA	175
PEDAGOGICAL IDEAS OF ISLAMIC PHILOSOPHER-ENCYCLOPAEDISTS	192
MA Enisa Huseinović	
KAMENA PLASTIKA MINARETA GAZI SINAN- BEGOVE, ALTUN ALEM I HADŽI HUREM DŽAMIJE U NOVOM PAZARU	193
THE STONE CARVING OF THE MINARETS OF THE GAZI SINAN-BEG, ALTUN ALEM AND HADŽI HUREM MOSQUES IN NOVI PAZAR	208
Живојин Р. Андрејић	
МЛАДИ КРАЉ СТЕФАН КОНСТАНТИН, МЛАЂИ СИН СРПСКОГ КРАЉА СТЕФАНА УРОША II МИЛУТИНА	213
YOUNG KING STEFAN KONSTANTIN, YOUNGER SON OF SERBIAN KING STEVAN UROŠ II MILUTIN	249

Nesip Pepić BOSANSKO-HERCEGOVAČKI I SANDŽAČKI MUHADŽIRI U INEGOLU U SVJETLU NIŠANA	251
BOSNIAN-HERZEGOVINIAN AND SANDŽAK MUHACIRS IN İNEGÖL IN THE LIGHT OF TOMBSTONES (NIŞANS)	265
Трипо Данило Спахић ЦРКВА „МАРИНИЦА” У ДОЈИНОВИЋИМА	267
THE CHURCH OF "MARINICA" IN DOJINOVIĆI	287
Адмир Ћ. Метић МЕНТОРСТВО У ШКОЛАМА: МОСТ ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА	289
MENTORSHIP IN SCHOOLS: A BRIDGE BETWEEN THEORY AND PRACTICE FOR FUTURE TEACHERS	300
Звездана Милосављевић ТУЖБАЛИЦЕ: ПОРЕКЛО, НАРОДНА ТРАДИЦИЈА И ПРИМЕР „ЗАСПО ЈАНКО ПОД ЈАБЛАНОМ”	301
LAMENTS: ORIGIN, FOLK TRADITION AND THE EXAMPLE "JANKO FELL ASLEEP UNDER THE POPLAR"	306
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ И ПРИЛОЗИ / PRIKAZI, KRITIKE I PRILOZI	307
Faruk Dizdarević SLIKAREVA PRIČA O ZAGROBNIM SVJETOVIMA	309
Dr. Aleksandar Kadijević MARKO STOJANOVIĆ I VLADIMIR STEVANOVIĆ, CRTEŽI I SKICE U ARHITEKTURI, BEOGRAD: HERAEDU, 2024. (150 STRANA)	315
Prof. dr. Naka Nikšić IN MEMORIAM: REDŽEP MEĐEDOVIĆ – REČKO (NOVI PAZAR, 10. MAJ 1949 – NOVI PAZAR, 27. FEBRUAR 2025)	319

Ахмед А. Бихорац ПРИКАЗ КЊИГЕ: НОВИ ПАЗАР, ГЕОДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА	323
Валерија Стефановић ПРИЛОГ ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ ДР ЕЈУПА МУШОВИЋА	331
УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА ЗА “НОВОПАЗАРСКИ ЗБОРНИК” / UPUTSTVO ZA ZA PISANJE RADOVA ZA “NOVOPAZARSKI ZBORNIK”	379

РЕЧ УРЕДНИКА

Музеј „Рас“, као најстарија и најчувенија културна институција у Новом Пазару и околини, већ четрдесет осам година систематски и плански истрајава на издавању *Новопазарског зборника*. Верној публици се у Зборнику, до сада, представило више од стотину аутора из (готово) свих крајева Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, али и осталих република некада заједничке државе – Југославије, и поклонило више од 10.000 страница текста из области културе, науке и уметности.

Ове године нам се својим прилогом представио Јилдирим Аганоглу, познати научник нашег порекла, који живи и ради у Републици Турској, а који је један од најпознатијих архивских радника у Османском архиву у Истанбулу. Централне теме његовог научног бављења јесу миграције према Републици Турској. Међу бројним књигама о Македонији, Косову, Босни и Херцеговини, Западној Тракији, Скопљу, Струги, Ада Калеу и Пријепољу, као и радовима у најпрестижнијим часописима, издваја се и његова књига *Миграције – несрећна судбина Балкана од Османског царства до Републике (Турске – прим. С. К.)*, објављена 2001. године.

Поред овог прилога, заснованог на оригиналној архивској грађи из османског периода, у овом броју доносимо радове који обрађују различите теме рађене према савременој методологији академског писања, било да су поткрепљени архивском документацијом или богати цитатима из домаће и стране литературе. Поред оригиналних научних и стручних радова, као и саопштења, у Зборнику бр. 48 објављени су и прикази одређених уметничких и научних достигнућа, као и помени (*in memoriam*) личности које су својим деловањем у друштвеној средини оставиле посебан траг вредан трајног сећања.

Уређивачки одбор *Новопазарског зборника*, захваљујући доброј сарадњи са ауторима прилога, као и члановима стручног тима Музеја „Рас“, имао је знатно олакшан посао у припреми 48. броја за 2025. годину. Шта је то што нам је посебно помогло у раду?

- Сарадници су се одазвали у довољном броју, тако да није било потребе да додатно трагамо за сарадницима и подстичемо их да припремају радове за наш Зборник;
- Уређивачки одбор је већину прилога примио до краја августа 2025. године, тако да смо имали довољно времена да све радове шифрујемо, доставимо рецензентима, а затим упутимо на лектуру и коректуру;
- У фази писања својих прилога већина сарадника је поштовала *Упутство за припрему и писање радова* које смо објавили у броју 47 *Новопазарског зборника* за 2024. годину. То је Уређивачком одбору знатно олакшало посао, јер се у највећем броју случајева нисмо морали бавити прилагођавањем текстова и уједначавањем методологије. У појединим случајевима, где су аутори инсистирали да њихови радови не подлежу АПА моделу, Уређивачки одбор је испоштовао њихову одлуку, али је трајно опредељен да у будућности истрајава у томе да наша публикација, у погледу квалитативне и квантитативне методологије, буде усклађена са стандардима који су општеприхваћени у свету;
- Радови су углавном били обима до једног штампарског табака, односно до 16 страница формата А4, са проредом 1,5, величином слова 12, фонтом Times New Roman, односно у распону између 6.000 и 8.000 карактера са размаком у основном тексту (не рачунајући наслов рада, име аутора, афилијацију, апстракт, кључне речи и референце);
- Све већи број прилога који су достављани био је лектурисан и коригован, што нам је олакшало рад јер те прилоге није било потребно изнова лектурисати и исправљати словне и друге грешке. То нам улива наду да ћемо за наредне бројеве добијати на тај начин припремљене радове, што ће омогућити да часопис раније излази из штампе и тиме стиче услове за индексацију на виши ниво;
- Аутори су прихватили наше и рецензентске сугестије и показивали спремност да изврше одређене измене и допуне текстова, што је допринело побољшању квалитета прилога;
- Већина аутора је испоштовала наш захтев да сажетак рада (апстракт) буде, на крају рада, преведен на енглески језик. За радове чији аутори нису испоштовали овај захтев ангажовали смо стручне преводиоце који су то обавили, тако да и у том погледу имамо уједначене радове;
- Аутори су прихватили да се у писаној форми изјасне о томе да ли ће њихови прилози бити штампани ћирилицом, у складу са нормама српског језика, или латиницом, у складу са нормама босанског језика.

Све наведене појединости знатно су олакшале припрему Зборника, који је из броја у број све ближи модерним публикацијама овог типа.

Поштоване сараднике и све оне који тек желе да се придруже тој породици посебно обавештавамо да ће, након броја 49 за 2026. годину, ускоро почети најобимније припреме за јубиларни 50. број, за 2027. годину. Молимо сараднике да имају у виду и ту чињеницу и да на време припремају своје радове.

Уређивачки одбор се захваљује свим рецензентима који су добијали шифроване радове, пажљиво их читали и у својим рецензијама крајње реално оцењивали квалитет радова, те ауторима упућивали предлоге за побољшање квалитета прилога.

Уређивачки одбор је, у фази припреме 48. броја Зборника, проширен избором још шест нових чланова, тако да сада броји укупно 20 чланова (академика, професора емеритуса, редовних универзитетских професора различитих научних усмерења, магистара наука и стручњака са завршеним факултетима).

Част нам је да позовемо сараднике да своје радове шаљу на следеће адресе:

Музеј „Рас” Нови Пазар
ул. Стевана Немање 20
36300 Нови Пазар
тел: 020/331-683

Као и електронском поштом:

e-mail: muzejras@gmail.com
e-mail: npzbornikoffice@gmail.com
e-mail: elmirhabibovic74@gmail.com
e-mail: saitkacapor@gmail.com

Верним читаоцима изражавамо трајну захвалност. Они су нашу публикацију пратили од првог броја, па то очекујемо и за овај број и све наредне. Желимо им пријатне тренутке у читању прилога које објављујемо и бићемо посебно захвални ако нам доставе критике и предлоге за унапређење садржаја нашег гласила.

Уредник,
проф. др Саит Качапор

Uz 48. broj „Novopazarskog zbornika“**RIJEČ UREDNIKA**

Muzej „Ras”, kao najstarija i najčuvenija kulturna institucija u Novom Pazaru i okolini, već četrdeset i osam godina sistematski i planski istrajava na izdavanju *Novopazarskog zbornika*. Vjernoj publici se u Zborniku, do sada, predstavilo preko stotinu autora iz (gotovo) svih krajeva Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, ali i ostalih republika nekada zajedničke države – Jugoslavije, i poklonilo preko 10.000 stranica teksta iz oblasti kulture, nauke i umjetnosti.

Ove godine nam se svojim prilogom predstavio Yıldıırım Aġanoġlu, čuveni naučnik našeg porijekla, koji živi i radi u Republici Turskoj, a koji je jedan od najpoznatijih arhivskih radnika u Osmanskom arhivu u Istanbulu. Centralne teme njegovog naučnog bavljenja su migracije prema Republici Turskoj. Među brojnim knjigama o Makedoniji, Kosovu, Bosni i Hercegovini, Zapadnoj Trakiji, Skoplju, Strugi, Ada Kaleu i Prijepolju, kao i radovima u najprestižnijim časopisima, ističe se i njegova knjiga *Migracije – nesretna sudbina Balkana od Osmanskog carstva do Republike (Turske – prim. S. K.)*, objavljena 2001. godine.

Pored ovog priloga, temeljenog na originalnoj arhivskoj građi iz osmanskog perioda, u ovom broju donosimo radove koji govore o raznim temama rađenim prema savremenoj metodologiji akademskog pisanja, bilo da su potkrijepljeni arhivskom dokumentacijom ili bogati citatima iz domaće i strane literature. Pored originalnih naučnih i stručnih radova, kao i saopćenja, u Zborniku br. 48 objavljeni su i prikazi određenih umjetničkih i naučnih postignuća, kao i pomeni (*in memoriam*) ličnosti koje su svojim aktivnostima u društvenoj sredini ostavili poseban trag vrijedan trajnog pomena i pamćenja.

Uređivački odbor *Novopazarskog zbornika*, zahvaljujući dobroj saradnji s autorima priloga, kao i članovima stručnog tima Muzeja „Ras”, imao je znatno olakšan posao na pripremi 48. broja za 2025. godinu. Šta je to što nam je posebno pomoglo u radu?

- Saradnici su se odazvali u dovoljnom broju, tako da nije bilo potrebe da dodatno tragamo za saradnicima i animiramo ih da pripremaju radove za naš Zbornik;

- Uređivački odbor je većinu priloga primio do kraja augusta 2025. godine, tako da smo imali dovoljno vremena da sve radove šifriramo, dostavimo recenzentima, a zatim uputimo na lekturu i korekturu;
- U fazi pisanja svojih priloga većina saradnika je poštovala *Uputstvo za pripremu i pisanje radova* koje smo objavili u broju 47 *Novopazarskog zbornika* za 2024. godinu. To je Uređivačkom odboru znatno olakšalo posao, jer se u najvećem broju slučajeva nismo morali baviti prilagođavanjem tekstova i ujednačavanjem metodologije. U nekim slučajevima, gdje su autori insistirali da njihovi radovi ne podležu APA modelu, Uređivački odbor je ispoštovao njihovu odluku, ali je trajno opredijeljen da u budućnosti istrajava na tome da naša publikacija, u pogledu kvalitativne i kvantitativne metodologije, bude usaglašena sa standardima koji su općeprihvaćeni u svijetu;
- Radovi su, uglavnom, bili obima do jednog štamparskog tabaka, odnosno do 16 stranica formata A4, s proredom 1,5, veličinom slova 12, fontom Times New Roman, odnosno u rasponu između 6.000 i 8.000 karaktera s razmakom u osnovnom tekstu (ne računajući naslov rada, ime autora, afilijaciju, apstrakt, ključne riječi i reference);
- Sve veći broj priloga koji su dostavljani bio je lektorisan i korigovan, što nam je olakšalo rad jer te priloge nije bilo potrebno iznova lektorisati i ispravljati slovne i druge greške. To nam ulijeva nadu da ćemo za sljedeće brojeve dobijati na taj način pripremljene radove, što će omogućiti da časopis ranije izlazi iz štampe i time ubira poene za indeksaciju na viši nivo;
- Autori su prihvatili naše i recenzentske sugestije i iskazivali spremnost da izvrše određene izmjene i dopune tekstova, što je doprinijelo poboljšanju kvaliteta priloga;
- Većina autora je ispoštovala naš zahtjev da sažetak rada (apstrakt) bude, na kraju rada, preveden na engleski jezik. Za radove čiji autori nisu ispoštovali ovaj zahtjev angažovali smo stručne prevodioce koji su to obavili, tako da i u tom pogledu imamo ujednačene radove;
- Autori su prihvatili da se u pisanoj formi izjasne o tome da li će njihovi prilozima biti štampani ćirilicom, u skladu sa normama srpskog jezika, ili latinicom, u skladu sa normama bosanskog jezika.

Sve naprijed pobrojane pojedinosti znatno su olakšale pripremu Zbornika, koji je iz broja u broj sve bliži modernim publikacijama ovog tipa.

Cijenjene saradnike i sve one koji tek žele da se pridruže toj porodici posebno obavještavamo da će, nakon broja 49 za 2026. godinu, uskoro početi najobimnije

pripreme za jubilarni 50. broj, za 2027. godinu. Molimo saradnike da imaju u vidu i tu činjenicu i da pripremaju svoje radove.

Uređivački odbor se zahvaljuje svim recenzentima koji su dobijali šifrirane radove, pomno ih čitali i u svojim recenzijama krajnje realno ocjenjivali kvalitet radova te autorima upućivali prijedloge za poboljšanje kvaliteta priloga.

Uređivački odbor je, u fazi pripreme 48. broja Zbornika, proširen izborom još šest novih imena, tako da broji ukupno 20 članova (akademika, profesora emeritusa, redovnih univerzitetskih profesora raznih naučnih opredjeljenja, magistara nauka i stručnjaka sa završenim fakultetima).

Čast nam je pozvati saradnike da svoje radove šalju na sljedeće adrese:

Muzej „Ras” Novi Pazar
ul. Stevana Nemanje 20
36300 Novi Pazar
tel: 020/331-683

Kao i elektronskom poštom:

e-mail: muzejras@gmail.com
e-mail: npzbornikoffice@gmail.com
e-mail: elmirhabibovic74@gmail.com
e-mail: saitkacapor@gmail.com

Vjernim čitaocima iskazujemo trajnu zahvalnost. Oni su našu publikaciju pratili od prvog broja, pa to očekujemo i za ovaj broj i sve naredne. Želimo im prijatne trenutke u čitanju priloga koje objavljujemo. Posebno ćemo biti zahvalni ako nam dostave kritike i prijedloge za poboljšanje sadržaja našeg glasila.

Urednik,
prof. dr. Sait Kačapor